

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

**Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und
Veterinärwesen BLV**
**Office fédéral de la sécurité alimentaire et
des affaires vétérinaires OSAV**
**Ufficio federale della sicurezza alimentare e
di veterinaria USAV**

Ernährung / Nutrition / Nutrizione

Fotobuch Livre photo Manuale fotografico menuCH-Kids

**Abbildungen zur Einschätzung
von Portionengrößen**

**Illustrations pour estimer
la taille des portions**

**Illustrazioni per il calcolo
delle porzioni**

Februar / Février / Febbraio 2023

Handbuch zur Erhebung von Ernährungsgewohnheiten von Kindern und Jugendlichen im Rahmen der Ernährungserhebung menuCH-Kids

Enquête nationale sur l'alimentation menuCH-Kids: manuel pour la collecte des données relatives aux habitudes alimentaires des enfants et des adolescents

Manuale relativo al sondaggio sulle abitudini alimentari di bambini e adolescenti nell'ambito del sondaggio nazionale sull'alimentazione menuCH-Kids

menuCH
 KIDS

Einleitung

Mit der nationalen Ernährungserhebung menuCH-Kids werden detaillierte Daten über die Ernährungssituation der sechs- bis siebzehnjährigen Kinder und Jugendlichen in der Schweiz gesammelt.

Das vorliegende Fotobuch ermöglicht den Studienteilnehmenden die Portionsgrössen der von ihnen konsumierten Lebensmittel und Getränke einzuschätzen.

Sollte ein Lebensmittel nicht abgebildet sein, wird für die Einschätzung der Portionsgrösse die Fotoserie eines vergleichbaren Lebensmittels verwendet. Keine Fotoserien gibt es zu Lebensmittel, die üblicherweise in Einheiten quantifiziert werden (zum Beispiel Joghurt im Becher, Spiegelei, usw.).

Inhalt

Das Fotobuch besteht aus verschiedenen Teilen:

- 1) Fotos von Haushaltmassen, z.B. Gläser, Tassen, Schöpflöffel usw. (A1–A12, S. 8–13)
- 2) Umrisszeichnungen von Brot und Gebäck (B1–B19) und deren Dicke (C1, S. 14–33)
- 3) Massband zur Messung von Dimensionen – z.B. von Tellern, Gläsern usw. (C2, S. 34)
- 4) Fotoserien von Lebensmitteln und Gerichten in unterschiedlichen Portionsgrössen (S. 36–152)

Dieses Fotobuch ist ein wichtiges Hilfsmittel für die zweite Befragung am Telefon. Bewahren Sie es gut auf und halten Sie es griffbereit.

Introduction

L'enquête nationale sur l'alimentation menuCH-Kids a pour objectif de collecter des informations détaillées sur la situation nutritionnelle des enfants et des adolescents âgés de six à dix-sept ans en Suisse.

Le présent livre photo permet aux participants de l'étude, d'évaluer la taille des portions des aliments et des boissons qu'ils consomment.

Si un aliment n'apparaît pas, la taille des portions peut être estimée en se référant aux photos d'un aliment similaire. De plus, certains aliments n'ont pas été photographiés, car ils sont généralement quantifiés en unités (par ex. pots de yogourt, œufs etc.).

Contenu

Le livre photo est divisé en plusieurs parties.

- 1) Photos de mesures ménagères - par ex. verre, tasse, louche (A1–A12, p. 8–13)
- 2) Dessins illustrant la forme du pain et de pâtisseries (B1–B19) et leur épaisseur (C1, p. 14–33)
- 3) Mètre ruban pour mesurer les dimensions – par ex. d'assiettes, de verres, etc. (C2, p. 34).
- 4) Séries de photos d'aliments et de plats, en portions de tailles différentes (p. 36–152).

Ce livre photo est un outil important pour le deuxième entretien téléphonique. Merci de le conserver et de le garder à portée de main.

Introduzione

Il sondaggio nazionale sull'alimentazione menuCH-Kids raccoglie in dettaglio i dati sulla situazione nutrizionale dei bambini e degli adolescenti di età compresa tra i sei e i diciassette anni in Svizzera.

Il presente manuale fotografico consente ai partecipanti allo studio di stimare le dimensioni delle porzioni degli alimenti e delle bevande che consumano.

Se un alimento non figura nelle foto, per calcolare le dimensioni della porzione si utilizza la serie di foto di un alimento analogo. Non esistono serie fotografiche per quegli alimenti che di solito sono quantificati in unità (ad es. yogurt nel vasetto, uova, ecc.).

Contenuto

Il libro fotografico è composto da diverse parti.

- 1) Foto di utensili domestici, ad es. bicchieri, tazze, mestolo, ecc. (A1–A12, p. 8–13)
- 2) Disegni del profilo di pane e di prodotti di pasticceria (B1–B19) e del loro spessore (C1, p. 14–33)
- 3) Metro a nastro per la misurazione delle dimensioni, ad es. di piatti, bicchieri, ecc. (C2, p. 34).
- 4) Serie di foto di alimenti e piatti in diverse porzioni (p. 36–152).

Questo libro fotografico è uno strumento importante per il secondo colloquio telefonico. Conservatelo con cura e tenetelo a portata di mano.

Index

Gefässe/Contenants/Contenitori

Nummer	Deutsch	Français	Italiano	Seite
A1	Gläser	Verres	Bicchieri	12
A2	Gläser	Verres	Bicchieri	12
A3	Gläser, Wein	Verres à vin	Bicchieri, vino	13
A4	Gläser	Verres	Bicchieri	13
A5	Gläser	Verres	Bicchieri	14
A6	Gläser, Bier	Verres à bière	Bicchieri, birra	14
A7	Tassen	Tasses	Tazze	15
A8	Auflaufformen	Ramequins	Pirofile	15
A9	Schalen, Glas	Bols en verre	Scodelle, vetro	16
A10	Schalen, Porzellan	Bols en porcelaine	Scodelle, porcellana	16
A11	Kännchen, Saucière	Pots, Saucière	Bricchetti, Salsiera	17
A12	Schöpflöffel	Louches	Mestoli	17

Zeichnungen/Schémas/Disegni

Nummer	Deutsch	Français	Italiano	
B1	Brötchen, rund	Petit pain, rond	Panino, rotondo	18
B2	Tortenstück	Morceau de gâteau	Fetta di torta	19
B3	Tortenstück	Morceau de gâteau	Fetta di torta	20
B4	Tortenstück	Morceau de gâteau	Fetta di torta	21
B5	Brotscheibe	Tranche de pain	Fetta di pane	22
B6	Brotscheibe	Tranche de pain	Fetta di pane	23
B7	Brotscheibe	Tranche de pain	Fetta di pane	24
B8	Brotscheibe	Tranche de pain	Fetta di pane	25
B9	Brotscheibe	Tranche de pain	Fetta di pane	26
B10	Brotscheibe	Tranche de pain	Fetta di pane	27
B11	Brotscheibe	Tranche de pain	Fetta di pane	28
B12	Brotscheibe	Tranche de pain	Fetta di pane	29
B13	Brotscheibe	Tranche de pain	Fetta di pane	30
B14	Brotscheibe	Tranche de pain	Fetta di pane	31
B15	Cake, Terrine	Cake, terrine	Cake, terrina	32
B16	Gugelhupf	Kouglof	Gugelhupf, Ciambellone	33
B17	Gugelhupf	Kouglof	Gugelhupf, Ciambellone	34
B18	Zopf	Tresse	Treccia	35
B19	Zopf	Tresse	Treccia	36

Dicke, Höhe/Épaisseur, Hauteur/Spessore, Altezza

Nummer	Deutsch	Français	Italiano	
C1	Dicke, Höhe	Épaisseur, Hauteur	Spessore, Altezza	37

Masstab/Mesure/Metro

Nummer	Deutsch	Français	Italiano	
C2	Masstab	Mesure	Metro	38

Index 1

Produktfoto/Photo du produit/Foto del prodotto

Deutsch	Français	Italiano	Seite
Brotaufstrich	Pâte à tartiner	Crema spalmabile	
Butter	Beurre	Burro	40
Butter auf Brot	Beurre tartiné sur pain	Burro spalmato sul pane	41
Konfitüre	Confiture	Marmellata	42
Konfitüre auf Brot	Confiture tartiné sur pain	Marmellata spalmata sul pane	43
Streichkäse	Fromage à tartiner	Formaggio spalmabile	44
Aufstrich aus Tube	Pâte à tartiner, tube	Paté da spalmare in tubetto	45
Ei	Œuf	Uovo	
Rührei	Œufs brouillés	Uovo strapazzato	46
Muesli	Muesli	Muesli	
Cornflakes	Cornflakes	Cornflakes	47
Müeslimischung	Muesli	Muesli	48
Birchermüesli	Birchermuesli	Birchermuesli	49
Snack	Snack	Snack	
Nüsse-Pistazien	Noix-Pistache	Noci-Pistacchi	50
Pommes Chips	Chips	Patatine chips	51
Cracker	Crackers salés	Cracker salati	52
Oliven	Olives	Olive	53
Früchte/Obst	Fruits	Frutta	
Trauben/Kirschen	Raisin/Cerises	Uva/Ciliegia	54
Beeren	Baies	Bacche	55
Fruchtsalat	Salade de fruits	Insalata di frutta	56
Apfelkompott	Compote de pommes	Conserva di mela	57
Salate (roh)	Salades (cruées)	Insalate (crude)	
Grüner Salat	Salade verte	Insalata verde	58
Nüsslisalat	Doucette – Rampon	Formentino	59
Chicoréesalat	Salade d'endives	Insalata belga	60
Gemischter Salat	Salade de crudités	Insalata mista	61
Salat, gemischt (Sommer)	Salade mêlée (été)	Insalata mista (estate)	62
Salat, gemischt (Winter)	Salade mêlée (hiver)	Insalata mista (inverno)	63
Coleslaw mit Sauce	Coleslaw en sauce	Coleslaw con salsa	64
Rohkost	Crudités	Alimenti crudi	
Gurke	Concombre	Cetriolo	65
Peperoni	Poivrons	Peperoni	66
Tomate	Tomates	Pomodori	67
Rüebli, geraffelt	Carottes, râpées	Carote, grattugiate	68
Gemüse	Légumes	Verdura	
Rüebli	Carottes	Carote	69
Gemüsegratin	Gratin de légumes	Gratin di verdure	70
Ratatouille	Ratatouille	Ratatouille	71
Zucchetti	Courgettes	Zucchine	72
Kohlrabi	Chou-rave	Rapa	73
Spargeln	Asperges	Asparagi	74
Lauch	Poireau	Porro	75
Broccoli	Brocoli	Broccoli	76
Rosenkohl	Choux de Bruxelles	Cavolo di Bruxelles	77
Blattspinat	Épinards en branches	Spinaci	78
Rahmspinat	Épinards à la crème	Spinaci alla panna	79
Kefen	Pois mange-tout	Taccole	80
Grüne Bohnen	Haricots verts	Fagiolini	81
Erbsen	Petits pois	Piselli	82
Hülsenfrüchte	Légumes secs – légumineuse	Legumi secchi	83

Index 1

Produktfoto/Photo du produit/Foto del prodotto

Deutsch	Français	Italiano	Seite
Pilze Pilze	Champignons Champignons	Funghi Funghi	84
Fleischersatz Tofu	Substitut de viande Tofu	Sostituto di carne Tofu	85
Käse/Fondue Käse, Stücke Käse, Raclette Brotwürfel	Fromage/fondue Fromage, morceaux Fromage à raclette Dés de pain	Formaggio/fonduta Formaggio, pezzi Formaggio, Raclette Dadi di pane	86 87 88
Aufschnitt Salami Rohschinken Schinken, gekocht Rohessspeck Speck, gebraten Trockenfleisch	Charcuterie Salami Jambon cru Jambon cuit Lard cru Lard rôti Viande séchée	Affettati Salame Prosciutto crudo Prosciutto cotto Pancetta Lardo arrostito Carne secca	89 90 91 92 93 94
Wurst/paniertes Fleisch Fleischterrine Saucisson Vaudois Blutwurst Chicken nuggets	Saucisse/viande pannée Terrine de viande Saucisson vaudois Boudin noir Chicken nuggets	Salsiccia/carne impanata Terrina di carne Vaudois Salsiccia Sanguinaccio Chicken nuggets	95 96 97 98
Fleisch Tartar Fondue chinoise Braten Filet Kotelett Steak Hackfleischkugeln Voessen	Viande Tartare Fondue chinoise Rôti Filet Côtelette Steak Boules de viande hachée Ragoût	Carne Tartare Fondue chinoise Arrosto Filetto Cotoletta Bistecca Polpette Spezzatino	99 100 101 102 103 104 105 106
Fleisch mit Sauce Ragout mit Sauce Geschnetzeltes Hackfleisch in Sauce Chili con carne	Viande avec sauce Ragoût en sauce Émincé Viande hachée en sauce Chili con carne	Carne con salsa Ragù con salsa Sminuzzato Carne macinata con salsa Chili con carne	107 108 109 110
Fisch Terrine (Fisch/Gemüse) Fisch, Filet Fisch, Scheibe Fisch, ganz Thon Fischeintopf	Poisson Terrine (poisson/légumes) Poisson, filet Poisson, tranche Poisson, entier Thon Potée de poisson	Pesce Terrina (pesce/verdure) Pesce, filetto Pesce, fetta Pesce, intero Tonno Piatto unico di pesce	111 112 113 114 115 116
Meeresfrüchte Tintenfisch, frittiert Crevettencocktail	Crustacés Calmar frit Cocktail de crevettes	Frutti di mare Calamari fritti Cocktail di gamberetti	117 118

Index 1

Produktfoto/Photo du produit/Foto del prodotto

Deutsch	Français	Italiano	Seite
Kartoffeln	Pommes de terre	Patate	
Kartoffelsalat	Salade de pommes de terre	Insalata di patate	119
Salzkartoffeln	Pommes de terre à l'eau	Patate lesse	120
Bratkartoffeln	Pommes de terre sautées	Patate arrostiti	121
Rösti	Rösti	Rösti	122
Pommes frites	Frites	Patatine fritte	123
Kartoffelstock	Purée de pommes de terre	Pure di patate	124
Kartoffelgratin	Gratin de pommes de terre	Gratin di patate	125
Teigwaren	Pâtes	Pasta	
Teigwarensalat	Salade de pâtes	Insalata di pasta	126
Spaghetti	Spaghetti	Spaghetti	127
Penne	Penne	Penne	128
Spätzli	Spätzli	Spätzli	129
Äplermagronen	Macaronis du chalet	Maccheroni dell'alpigiano	130
Ravioli	Ravioli	Ravioli	131
Teigwarenauflauf	Gratin de pâtes	Pasta gratinata	132
Polenta	Polenta	Polenta	
Polenta	Polenta	Polenta	133
Polenta, Würfel	Polenta en dés	Polenta, dadi	134
Reis	Riz	Riso	
Reis	Riz	Riso	135
Risotto	Risotto	Risotto	136
Diverse Gerichte	Plats divers	Diversi piatti	
Riz Casimir	Riz Casimir	Riso Casimiro	137
Paëlla	Paëlla	Paella	138
Taboulé	Taboulé	Taboulé	139
Wurst-Käsesalat	Salade de cervelas et fromage	Insalata di cervelat e formaggio	140
Lasagne	Lasagne	Lasagne	141
Pastetli	Vol-au-vent	Vol-au-vent (pasta sfoglia)	142
Toast Hawaii	Toast Hawaii	Toast Hawaii	143
Omelette	Omelette – Crêpe	Crespella	144
Dessert	Dessert	Dessert	
Schlagrahm	Crème Chantilly	Panna montata	145
Meringues/Baisers	Meringues	Meringa	146
Vermicelles	Vermicelles	Vermicelli di castagne	147
Caramelköpflì	Flan au caramel	Budino caramellato	148
Tiramisù	Tiramisù	Tiramisù	149
Auflauf, süss	Gratin de fruits	Gratin, dolce	150
Kuchen	Gâteau	Torta	
Streuselkuchen	Crumble aux fruits	Crostata ricoperta di mollica di pasta frolla	151
Früchtekuchen	Gâteau aux fruits	Torta alla frutta	152
Kuchen, gedeckt	Tarte recouverte	Crostata, ricoperta	153
Quarktorte mit Früchten	Gâteau au séré aux fruits	Torta di ricotta alla frutta	154
Crèmetorte	Gâteau à la crème	Torta alla crema	155
Schwarzwäldertorte	Forêt-Noire	Foresta Nera	156

Index 2

Fotos/Photos/Foto

Nummer	Deutsch	Français	Italiano	Seite
1	Salzkartoffeln	Pommes de terre à l'eau	Patate lesse	120
2	Bratkartoffeln	Pommes de terre sautées	Patate arrostita	121
3	Pommes frites	Frites	Patatine fritte	123
4	Kartoffelstock	Purée de pommes de terre	Pure di patate	124
5	Pommes Chips	Chips	Patatine chips	51
7	Blattspinat	Epinards en branches	Spinaci	78
8	Grüner Salat	Salade verte	Insalata verde	58
9	Nüsslisalat	Doucette – Rampon	Formentino	59
10	Grüne Bohnen	Haricots verts	Fagiolini	81
11	Zucchini	Courgettes	Zucchine	72
12	Gurke	Concombre	Cetriolo	65
13	Rüebli	Carottes	Carote	69
14	Peperoni	Poivrons	Peperoni	66
15	Tomate	Tomates	Pomodori	67
16	Rüebli, geraffelt	Carottes, râpées	Carote, grattugiate	68
17	Broccoli	Brocoli	Broccoli	76
18	Rosenkohl	Choux de Bruxelles	Cavolo di Bruxelles	77
19	Erbsen	Petits pois	Piselli	82
21	Hülsenfrüchte	Légumes secs – légumineuse	Legumi secchi	83
23	Tofu	Tofu	Tofu	85
24	Fruchtsalat	Salade de fruits	Insalata di frutta	56
25	Apfelkompott	Compote de pommes	Conserva di mela	57
26	Beeren	Baies	Bacche	55
27	Oliven	Olives	Olive	53
28/29	Nüsse/Pistazien	Noix/Pistache	Noci/Pistacchi	50
33	Streichkäse	Fromage à tartiner	Formaggio spalmabile	44
35	Ravioli	Ravioli	Ravioli	131
36	Reis	Riz	Riso	135
40	Cornflakes	Cornflakes	Cornflakes	47
41	Müeslimischung	Muesli	Muesli	48
43	Braten	Rôti	Arrosto	101
50	Rohschinken	Jambon cru	Prosciutto crudo	90
51	Fisch, Filet	Poisson, filet	Pesce, filetto	112
52	Fisch, Scheibe	Poisson, tranche	Pesce, fetta	113
54	Fisch, ganz	Poisson, entier	Pesce, intero	114
55	Thon	Thon	Tonno	115
57	Butter	Beurre	Burro	40
58	Butter auf Brot	Beurre tartiné sur pain	Burro spalmato sul pane	41
59	Konfitüre auf Brot	Confiture tartiné sur pain	Marmellata spalmata sul pane	43
64	Früchtekuchen	Gâteau aux fruits	Torta alla frutta	152
69	Streuselkuchen	Crumble aux fruits	Crostata ricoperta di mollica di pasta frolla	151
70	Kuchen, gedeckt	Tarte recouverte	Crostata, ricoperta	153
75	Spaghetti	Spaghetti	Spaghetti	127
76	Penne	Penne	Penne	128
77	Polenta, Würfel	Polenta en dés	Polenta, dadi	134
78	Polenta	Polenta	Polenta	133
85	Speck, gebraten	Lard rôti	Lardo arrostito	93
88	Aufstrich aus Tube	Pâte à tartiner, tube	Paté da spalmare in tubetto	45
91	Pilze	Champignons	Funghi	84
92/93	Trauben/Kirschen	Raisin/Cerises	Uva/Ciliegia	54
101	Fleischterrinen	Terrine de viande	Terrina di carne	95
102	Tartar	Tartare	Tartare	99
106	Hackfleisch in Sauce	Viande hachée en sauce	Carne macinata con salsa	109
107	Ragout mit Sauce	Ragoût en sauce	Ragù con salsa	107
108	Geschnetzeltes	Émincé	Sminuzzato	108

Index 2

Fotos/Photos/Foto

Nummer	Deutsch	Français	Italiano	Seite
201	Tintenfisch, frittiert	Calmar frit	Calamari fritti	117
202	Fischeintopf	Potée de poisson	Piatto unico di pesce	116
302	Rührei	Œufs brouillés	Uovo strapazzato	46
401	Paëlla	Paëlla	Paella	138
406	Taboulé	Taboulé	Taboulé	139
501	Terrine (Fisch/Gemüse)	Terrine (poisson/légumes)	Terrina (pesce/verdure)	111
503	Kartoffelgratin	Gratin de pommes de terre	Gratin di patate	125
506	Gemüsegratin	Gratin de légumes	Gratin di verdure	70
507	Ratatouille	Ratatouille	Ratatouille	71
509	Chili con carne	Chili con carne	Chili con carne	110
515	Gemischter Salat	Salade de crudités	Insalata mista	61
516	Coleslaw mit Sauce	Coleslaw en sauce	Coleslaw con salsa	64
517	Rahmspinat	Epinards à la crème	Spinaci alla panna	79
801	Rösti	Rösti	Rösti	122
802	Kartoffelsalat	Salade de pommes de terre	Insalata di patate	119
803	Chicoréesalat	Salade d'endives	Insalata belga	60
804	Teigwarensalat	Salade de pâtes	Insalata di pasta	126
805	Wurst-Käsesalat	Salade de cervelas et fromage	Insalata di cervelat e formaggio	140
808	Kefen	Pois mange-tout	Taccole	80
809	Kohlrabi	Chou-rave	Rapa	73
810	Lauch	Poireau	Porro	75
811	Spargeln	Asperges	Asparagi	74
812	Käse, Raclette	Fromage à raclette	Formaggio, Raclette	87
813	Käse, Stücke	Fromage, morceaux	Formaggio, pezzi	86
815	Toast Hawaii	Toast Hawaii	Toast Hawaii	143
816	Cracker	Crackers salés	Cracker salati	52
817	Risotto	Risotto	Risotto	136
818	Riz Casimir	Riz Casimir	Riso Casimiro	137
819	Älplermagronen	Macaronis du chalet	Maccheroni dell'alpigiano	130
820	Lasagne	Lasagne	Lasagne	141
821	Spätzli	Spätzli	Spätzli	129
822	Teigwarenauflauf	Gratin de pâtes	Pasta gratinata	132
825	Brotwürfel	Dés de pain	Dadi di pane	88
826	Filet	Filet	Filetto	102
827	Kotelett	Côtelette	Cotoletta	103
828	Steak	Steak	Bistecca	104
829	Voessen	Ragoût	Spezzatino	106
830	Fondue chinoise	Fondue chinoise	Fondue chinoise	100
831	Trockenfleisch	Viande séchée	Carne secca	94
832	Schinken, gekocht	Jambon cuit	Prosciutto cotto	91
833	Rohessspeck	Lard cru	Pancetta	92
834	Salami	Salami	Salame	89
835	Blutwurst	Boudin noir	Sanguinaccio	97
836	Saucisson Vaudois	Saucisson Vaudois	Salsiccia	96
837	Hackfleischkugeln	Boules de viande hachée	Polpette	105
838	Chicken nuggets	Chicken nuggets	Chicken nuggets	98
839	Crevettencocktail	Cocktail de crevettes	Cocktail di gamberetti	118
840	Konfitüre	Confiture	Marmellata	42
841	Birchermüesli	Birchermuesli	Birchermuesli	49
842	Auflauf, süss	Gratin de fruits	Gratin, dolce	150
843	Tiramisù	Tiramisù	Tiramisù	149
844	Crèmetorte	Gâteau à la crème	Torta alla crema	155
845	Quarktorte mit Früchten	Gâteau au séré aux fruits	Torta di ricotta alla frutta	154
846	Schwarzwäldertorte	Forêt-Noire	Foresta Nera	156

Index 2

Fotos/Photos/Foto

Nummer	Deutsch	Français	Italiano	Seite
849	Vermicelles	Vermicelles	Vermicelli di castagne	147
850	Schlagrahm	Crème Chantilly	Panna montata	145
900	Salat, gemischt (Sommer)	Salade mêlée (été)	Insalata mista (estate)	62
901	Salat, gemischt (Winter)	Salade mêlée (hiver)	Insalata mista (inverno)	63
902	Pastetli	Vol-au-vent	Vol-au-vent (pasta sfoglia)	142
903	Omelette	Omelette – Crêpe	Crespella	144
904	Caramelköppli	Flan au caramel	Budino caramellato	148
905	Meringues / Baisers	Meringues	Meringa	146

H = 7.5 / 9.2 / 12.1 / 16.0 cm

H = 9.0 / 14.2 / 15.2 / 17.2 cm

H = 12.3 / 15.0 / 17.3 cm

212 / 213 / 214 / **215**

220 / 221 / 222 / **223**

217 / 218 / **219**

H = 8.2 cm

H = 14.2 cm

H = 14.0 cm

H = 10.5 cm

224

225

226

227

232 / 233

229 / 230

231

206

207

208 / 228

209

211

210

205

203

201 / 202

204

H = 6.2 / 7.7 cm

303 / 304

H = 4.7 / 5.8 cm

301 / 302

H = 9.0 / 10.8 cm

305 / 307

D = 9.2 cm
H = 5.0 cm

401

D = 9.2 cm
H = 6.5 cm

402

D = 12.4 cm
H = 4.5 cm

403

D = 16.0 cm
H = 3.0 cm

D = 10.6 cm
H = 4.5 cm

D = 11.4 / 13.2 cm
H = 6.0 / 8.0 cm

404

405

406 / 407

D = 13.0 cm
H = 4.0 cm

D = 9.2 cm
H = 6.0 cm

D = 23.0 / 15.5 cm
H = 3.0 cm

408

409

501

D = 4.2 / 5.0 cm
H = 4.0 / 4.5 cm

D = 5.0 cm
H = 6.5 cm

D = 10.5 x 5.5 cm
H = 5.2 cm

601 / 602

603

604

Schöpflöffel / Louches / Mestoli

107

D = 10.0 cm
T = 5.0 cm

106

D = 8.0 cm
T = 3.8 cm

105

D = 6.0 cm
T = 3.2 cm

104

D = 7 x 4.2 cm
T = 1.2 cm

D022 (1/8)

D024 (1/8)

D026 (1/8)

F045

F055

F065

F085

N065

N075

N105

N115

N145

57 - 1

57 - 2

57 - 3

57 - 4

57 - 5

57 - 6

58 - 1

58 - 2

58 - 3

58 - 4

58 - 5

840 - 1

840 - 2

840 - 3

840 - 4

840 - 5

840 - 6

59 - 1

59 - 2

59 - 3

59 - 4

33 - 1

33 - 2

33 - 3

33 - 4

88 - 1

88 - 2

88 - 3

88 - 4

88 - 5

302 - 1

302 - 2

302 - 3

302 - 4

40 - 1

40 - 2

40 - 3

40 - 4

41 - 1

41 - 2

41 - 3

41 - 4

841 - 1

841 - 2

841 - 3

841 - 4

841 - 5

841 - 6

28-29 - 1

28-29 - 2

28-29 - 3

28-29 - 4

5 - 1

5 - 2

5 - 3

5 - 4

5 - 5

816 - 1

816 - 2

816 - 3

816 - 4

816 - 5

816 - 6

27 - 1

27 - 2

27 - 3

27 - 4

27 - 5

92-93 - 1

92-93 - 2

92-93 - 3

92-93 - 4

92-93 - 5

92-93 - 6

26 - 1

26 - 2

26 - 3

26 - 4

26 - 5

24 - 1

24 - 2

24 - 3

24 - 4

24 - 5

25 - 1

25 - 2

25 - 3

25 - 4

25 - 5

8 - 1

8 - 2

8 - 3

8 - 4

9 - 1

9 - 2

9 - 3

9 - 4

803 - 1

803 - 2

803 - 3

803 - 4

803 - 5

803 - 6

515 - 1

515 - 2

515 - 3

515 - 4

515 - 5

900 - 1

900 - 2

900 - 3

900 - 4

900 - 5

900 - 6

901 - 1

901 - 2

901 - 3

901 - 4

901 - 5

901 - 6

516 - 1

516 - 2

516 - 3

516 - 4

516 - 5

516 - 6

12 - 1

12 - 2

12 - 3

12 - 4

14 - 1

14 - 2

14 - 3

14 - 4

15 - 1

15 - 2

15 - 3

15 - 4

15 - 5

16 - 1

16 - 2

16 - 3

16 - 4

16 - 5

13 - 1

13 - 2

13 - 3

13 - 4

13 - 5

506 - 1

506 - 2

506 - 3

506 - 4

507 - 1

507 - 2

507 - 3

507 - 4

507 - 5

11 - 1

11 - 2

11 - 3

11 - 4

11 - 5

11 - 6

809 - 1

809 - 2

809 - 3

809 - 4

809 - 5

809 - 6

811 - 1

811 - 2

811 - 3

811 - 4

811 - 5

811 - 6

810 - 1

810 - 2

810 - 3

810 - 4

810 - 5

810 - 6

17 - 1

17 - 2

17 - 3

17 - 4

17 - 5

18 - 1

18 - 2

18 - 3

18 - 4

18 - 5

7 - 1

7 - 2

7 - 3

7 - 4

7 - 5

517 - 1

517 - 2

517 - 3

517 - 4

517 - 5

517 - 6

808 - 1

808 - 2

808 - 3

808 - 4

808 - 5

808 - 6

10 - 1

10 - 2

10 - 3

10 - 4

10 - 5

10 - 6

19 - 1

19 - 2

19 - 3

19 - 4

19 - 5

19 - 6

21 - 1

21 - 2

21 - 3

21 - 4

21 - 5

91 - 1

91 - 2

91 - 3

91 - 4

91 - 5

23 - 1

23 - 2

23 - 3

23 - 4

813 - 1

813 - 2

813 - 3

813 - 4

813 - 5

812 - 1

812 - 2

812 - 3

812 - 4

812 - 5

812 - 6

825 - 1

825 - 2

825 - 3

825 - 4

825 - 5

825 - 6

834 - 1

834 - 2

834 - 3

834 - 4

834 - 5

834 - 6

50 - 1

50 - 2

50 - 3

50 - 4

832 - 1

832 - 2

832 - 3

832 - 4

832 - 5

832 - 6

833 - 1

833 - 2

833 - 3

833 - 4

833 - 5

833 - 6

85 - 1

85 - 2

85 - 3

85 - 4

85 - 5

831 - 1

831 - 2

831 - 3

831 - 4

831 - 5

831 - 6

101 - 1

101 - 2

101 - 3

101 - 4

836 - 1

836 - 2

836 - 3

836 - 4

836 - 5

836 - 6

835 - 1

835 - 2

835 - 3

835 - 4

835 - 5

835 - 6

838 - 1

838 - 2

838 - 3

838 - 4

838 - 5

838 - 6

102 - 1

102 - 2

102 - 3

102 - 4

102 - 5

830 - 1

830 - 2

830 - 3

830 - 4

830 - 5

830 - 6

43 - 1

43 - 2

43 - 3

43 - 4

43 - 5

826 - 1

826 - 2

826 - 3

826 - 4

826 - 5

826 - 6

827 - 1

827 - 2

827 - 3

827 - 4

827 - 5

827 - 6

828 - 1

828 - 2

828 - 3

828 - 4

828 - 5

837 - 1

837 - 2

837 - 3

837 - 4

837 - 5

837 - 6

829 - 1

829 - 2

829 - 3

829 - 4

829 - 5

829 - 6

107 - 1

107 - 2

107 - 3

107 - 4

107 - 5

108 - 1

108 - 2

108 - 3

108 - 4

108 - 5

106 - 1

106 - 2

106 - 3

106 - 4

106 - 5

106 - 6

509 - 1

509 - 2

509 - 3

509 - 4

509 - 5

501 - 1

501 - 2

501 - 3

501 - 4

51 - 1

51 - 2

51 - 3

51 - 4

51 - 5

52 - 1

52 - 2

52 - 3

52 - 4

52 - 5

54 - 1

54 - 2

54 - 3

54 - 4

55 - 1

55 - 2

55 - 3

55 - 4

202 - 1

202 - 2

202 - 3

202 - 4

202 - 5

201 - 1

201 - 2

201 - 3

201 - 4

201 - 5

839 - 1

839 - 2

839 - 3

839 - 4

839 - 5

839 - 6

802 - 1

802 - 2

802 - 3

802 - 4

802 - 5

802 - 6

1 - 1

1 - 2

1 - 3

1 - 4

1 - 5

1 - 6

2 - 1

2 - 2

2 - 3

2 - 4

2 - 5

2 - 6

801 - 1

801 - 2

801 - 3

801 - 4

801 - 5

801 - 6

3 - 1

3 - 2

3 - 3

3 - 4

3 - 5

4 - 1

4 - 2

4 - 3

4 - 4

4 - 5

4 - 6

503 - 1

503 - 2

503 - 3

503 - 4

503 - 5

503 - 6

804 - 1

804 - 2

804 - 3

804 - 4

804 - 5

804 - 6

75 - 1

75 - 2

75 - 3

75 - 4

75 - 5

75 - 6

76 - 1

76 - 2

76 - 3

76 - 4

76 - 5

76 - 6

821 - 1

821 - 2

821 - 3

821 - 4

821 - 5

821 - 6

819 - 1

819 - 2

819 - 3

819 - 4

819 - 5

819 - 6

35 - 1

35 - 2

35 - 3

35 - 4

35 - 5

35 - 6

822 - 1

822 - 2

822 - 3

822 - 4

822 - 5

822 - 6

78 - 1

78 - 2

78 - 3

78 - 4

78 - 5

78 - 6

77 - 1

77 - 2

77 - 3

77 - 4

77 - 5

77 - 6

36 - 1

36 - 2

36 - 3

36 - 4

36 - 5

36 - 6

817 - 1

817 - 2

817 - 3

817 - 4

817 - 5

817 - 6

818 - 1

818 - 2

818 - 3

818 - 4

818 - 5

818 - 6

401 - 1

401 - 2

401 - 3

401 - 4

401 - 5

401 - 6

406 - 1

406 - 2

406 - 3

406 - 4

406 - 5

805 - 1

805 - 2

805 - 3

805 - 4

805 - 5

805 - 6

820 - 1

820 - 2

820 - 3

820 - 4

820 - 5

820 - 6

902 - 1

902 - 2

902 - 3

815 - 1

815 - 2

815 - 3

815 - 4

815 - 5

815 - 6

903 - 1

903 - 2

903 - 3

850 - 1

850 - 2

850 - 3

850 - 4

850 - 5

850 - 6

905 - 1

905 - 2

905 - 3

849 - 1

849 - 2

849 - 3

849 - 4

849 - 5

849 - 6

904 - 1

904 - 2

843 - 1

843 - 2

843 - 3

843 - 4

843 - 5

843 - 6

842 - 1

842 - 2

842 - 3

842 - 4

842 - 5

842 - 6

69 - 1

69 - 2

69 - 3

69 - 4

69 - 5

64 - 1

64 - 2

64 - 3

64 - 4

64 - 5

70 - 1

70 - 2

70 - 3

70 - 4

845 - 1

845 - 2

845 - 3

845 - 4

845 - 5

845 - 6

844 - 1

844 - 2

844 - 3

844 - 4

844 - 5

846 - 1

846 - 2

846 - 3

846 - 4

846 - 5

Impressum

Herausgeber / Éditeur / Editore

Eidgenössisches Departement des Innern (EDI)

Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV)

Département fédéral de l'intérieur (DFI)

Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV)

Dipartimento federale dell'interno (DFI)

Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV)

Kontakt / Contact / Contatto

Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV)

Postfach

CH-3003 Bern

info@blv.admin.ch

www.blv.admin.ch

Bildnachweis / Crédit photographique / Crediti fotografici

1-517: 'EPIC-Soft picture book for the estimation of food portion sizes'

(Van Kappel AL, Amoyel J, Slimani N, Vozar B, Riboli E. © IARC, 1995)

Gestaltung / Mise en page / Progettazione

BOLD AG, Bern

Bild-Layout / Mise en page des images / Layout di immagine

Websurface, Obfelden

Fotos / Photos / Foto

Patrick Rohner, Bennau

Zitierweise / Mode de citation / Modalità di citazione / Citation

Federal Food Safety and Veterinary Office (FSVO). Picture book menuCH-Kids:

Swiss manual to estimate food portion sizes. Bern: FSVO; 2023.

Gedruckt auf recycling papier / Imprimé sur du papier recyclé /
Stampato su carta riciclata

© Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV)

Swiss picture book menuCH-Kids – Appendix 1

Quantity references

The Swiss picture book has been validated in its printed version in adults and tested in children and adolescents.

Volumes (ml) attached to the household measures (HHMs) shown in the photo series A

Seite Page Pagina Page	Serie Nr. Planche no. Scheda no. Serie no.	Code*	Fassungsvmögen (ml) Contenance (ml) Capacità (ml) Capacity (ml)	Stricheinteilung Graduation Graduazione Graduation	Gefässe	Contenants	Contentitori	Containers
12	A1	212	100	1/8,1/4,3/8,1/2,5/8,3/4,7/8,1	Glas, Wasser, massiv, XS	Verre, eau, massif, très petit	Bicchiere, acqua, compatto, XS	Glass, water, solid, XS
12	A1	213	200	1/8,1/4,3/8,1/2,5/8,3/4,7/8,1	Glas, Wasser, massiv, S	Verre, eau, massif, petit	Bicchiere, acqua, compatto, S	Glass, water, solid, S
12	A1	214	300	1/8,1/4,3/8,1/2,5/8,3/4,7/8,1	Glas, Wasser, massiv, M	Verre, eau, massif, moyen	Bicchiere, acqua, compatto, M	Glass, water, solid, M
12	A1	215	400	1/8,1/4,3/8,1/2,5/8,3/4,7/8,1	Glas, Wasser, massiv, L	Verre, eau, massif, grand	Bicchiere, acqua, compatto, L	Glass, water, solid, L
12	A1	217	200	1/8,1/4,3/8,1/2,5/8,3/4,7/8,1	Glas, Wasser, gerade, S	Verre, eau, droit, petit	Bicchiere, acqua, dritto, S	Glass, water, straight, S
12	A1	218	300	1/8,1/4,3/8,1/2,5/8,3/4,7/8,1	Glas, Wasser, gerade, M	Verre, eau, droit, moyen	Bicchiere, acqua, dritto, M	Glass, water, straight, M
12	A1	219	500	1/8,1/4,3/8,1/2,5/8,3/4,7/8,1	Glas, Wasser, gerade, XL	Verre, eau, droit, très grand	Bicchiere, acqua, dritto, XL	Glass, water, straight, XL
12	A1	220	100	1/8,1/4,3/8,1/2,5/8,3/4,7/8,1	Glas, Wasser, konisch, XS	Verre, eau, conique, très petit	Bicchiere, acqua, conico, XS	Glass, water, conical, XS
12	A1	221	200	1/8,1/4,3/8,1/2,5/8,3/4,7/8,1	Glas, Wasser, konisch, S	Verre, eau, conique, petit	Bicchiere, acqua, conico, S	Glass, water, conical, S
12	A1	222	250	1/8,1/4,3/8,1/2,5/8,3/4,7/8,1	Glas, Wasser, konisch, M	Verre, eau, conique, moyen	Bicchiere, acqua, conico, M	Glass, water, conical, M
12	A1	223	400	1/8,1/4,3/8,1/2,5/8,3/4,7/8,1	Glas, Wasser, konisch, L	Verre, eau, conique, grand	Bicchiere, acqua, conico, L	Glass, water, conical, L
12	A2	224	200	1/3,2/3,1	Glas, Wasser, gerade, stapelbar, S	Verre, eau, droit, empilable, petit	Bicchiere, acqua, dritto, impilabile, S	Glass, water, straight, stackable, S
12	A2	225	150	1/4,1/2,3/4,1	Glas, Wasser, Pokal	Verre, eau, à pied	Bicchiere, acqua, coppa	Glass, water, goblet
12	A2	226	150	1/4,1/2,3/4,1	Glas, Kaffee	Verre, café	Bicchiere, caffè	Glass, coffee
12	A2	227	180	1/4,1/2,3/4,1	Glas, Tee	Verre, thé	Bicchiere, tè	Glass, tea
13	A3	229	240	1/4,1/2,3/4,1	Glas, Wein, schlank, M	Verre, vin, moyen	Bicchiere, vino, slanciato, M	Glass, wine, slender, M
13	A3	230	400	1/4,1/2,3/4,1	Glas, Wein, schlank, L	Verre, vin, grand	Bicchiere, vino, slanciato, L	Glass, wine, slender, L
13	A3	231	560	1/4,1/2,3/4,1	Glas, Wein, rund, XL	Verre, vin, très grand	Bicchiere, vino, panciuto, XL	Glass, wine, round, XL
13	A3	232	100	1/4,1/2,3/4,1	Glas, Wein, rund, S	Verre, vin, rond, petit	Bicchiere, vino, panciuto, S	Glass, wine, round, S
13	A3	233	150	1/4,1/2,3/4,1	Glas, Wein, rund, M	Verre, vin, rond, moyen	Bicchiere, vino, panciuto, M	Glass, wine, round, M
13	A4	206	150	1/4,1/2,3/4,1	Glas, Champagner/Sekt	Verre, champagne/mousseux	Bicchiere, spumante	Glass, champagne/sparkling wine
13	A4	207	200	1/4,1/2,3/4,1	Glas, Cocktail	Verre, cocktail	Bicchiere, cocktail	Glass, cocktail
13	A4	208	100	1/4,1/2,3/4,1	Glas, Sherry/Portwein	Verre, xérès	Bicchiere, sherry	Glass, sherry/port wine
13	A4	228	160	1/4,1/2,3/4,1	Glas, Wein, schlank, S	Verre, vin, étroit, petit	Bicchiere, vino, slanciato, S	Glass, wine, slim, S
14	A5	209	560	1/4,1/2,3/4,1	Glas, Cognac	Verre, cognac	Bicchiere, cognac	Glass, cognac
14	A5	210	40	1/4,1/2,3/4,1	Glas, Schnaps/Shot	Verre, eau-de-vie	Bicchiere, acquavite	Glass, shot
14	A5	211	200	1/4,1/2,3/4,1	Glas, Whisky Tumbler	Verre, whisky	Bicchiere, whisky	Glass, whisky tumbler
14	A6	201	300	1/4,1/2,3/4,1	Glas, Bier, Humpen, S	Verre, bière, chope, petit	Bicchiere, birra, boccale, S	Glass, beer, tankard, S
14	A6	202	500	1/4,1/2,3/4,1	Glas, Bier, Humpen, L	Verre, bière, chope, grand	Bicchiere, birra, boccale, L	Glass, beer, tankard, L
14	A6	203	250	1/4,1/2,3/4,1	Glas, Bier, Stange	Verre, bière, droit, moyen	Bicchiere, birra, slanciato, M	Glass, beer, conical (~1/2 pint)
14	A6	204	400	1/4,1/2,3/4,1	Glas, Bier, Pokal	Verre, bière, à pied	Bicchiere, birra, coppa	Glass, beer, long goblet
14	A6	205	200	1/4,1/2,3/4,1	Glas, Bier, Herrgöttli	Verre, bière, droit, petit	Bicchiere, birra, slanciato, S	Glass, beer, straight, small
15	A7	301	70	1/4,1/2,3/4,1	Tasse, Espresso/Mokka	Tasse, express/moka	Tazza, espresso	Cup, espresso/mocha
15	A7	302	150	1/4,1/2,3/4,1	Tasse, Kaffee, M	Tasse, café, moyenne	Tazza, caffè, M	Cup, coffee, M
15	A7	303	60	1/4,1/2,3/4,1	Tasse, Mug, XS	Tasse, mug, très petite	Tazza, XS	Cup, mug, XS
15	A7	304	120	1/4,1/2,3/4,1	Tasse, Mug, S	Tasse, mug, petite	Tazza, S	Cup, mug, S
15	A7	305	250	1/4,1/2,3/4,1	Tasse, Mug, M	Tasse, mug, moyenne	Tazza, M	Cup, mug, M
**	**	306	350	1/4,1/2,3/4,1	Tasse, Mug, L	Tasse, mug, grande	Tazza, L	Cup, mug, L
15	A7	307	450	1/4,1/2,3/4,1	Tasse, Mug, XL	Tasse, mug, très grande	Tazza, XL	Cup, mug, XL

Seite Page Pagina Page	Serie Nr. Planche no. Scheda no. Serie no.	Code*	Fassungsvermögen (ml) Contenance (ml) Capacità (ml) Capacity (ml)	Stricheinteilung Graduation Graduazione Graduation	Gefäße	Contenants	Contentitori	Containers
15	A8	401	200	1/4, 1/2, 3/4, 1	Auflaufform, S	Ramequin, petit	Pirofila, S	Baking dish, S
15	A8	402	250	1/4, 1/2, 3/4, 1	Auflaufform, M	Ramequin, moyen	Pirofila, M	Baking dish, M
15	A8	403	300	1/4, 1/2, 3/4, 1	Auflaufform, L	Ramequin, grand	Pirofila, L	Baking dish, L
16	A9	404	200	1/4, 1/2, 3/4, 1	Schale, Glas, flach	Bol, verre, plat	Scodella, vetro, bassa	Bowl, glass, flat
16	A9	405	200	1/4, 1/2, 3/4, 1	Schale, Glas, S, eckig	Bol, verre, petit, carré	Scodella, vetro, S, angolare	Bowl, glass, S, square
16	A9	406	250	1/4, 1/2, 3/4, 1	Schale, Glas, M	Bol, verre, moyen	Scodella, vetro, M	Bowl, glass, M
16	A9	407	400	1/4, 1/2, 3/4, 1	Schale, Glas, L	Bol, verre, grand	Scodella, vetro, L	Bowl, glass, L
16	A10	408	300	1/4, 1/2, 3/4, 1	Schale, Porzellan, flach	Bol, porcelaine, plate	Scodella, porcellana, bassa	Bowl, porcelain, flat
16	A10	409	200	1/4, 1/2, 3/4, 1	Schale mit Ohren, Suppe	Bol, soupe	Scodella, minestra	Bowl with handles, soup
16	A10	501	200	1/4, 1/2, 3/4, 1	Teller, tief, Suppe	Assiette, soupe	Piatto, fondo, minestra	Plate, deep, soup
17	A11	601	40	1/4, 1/2, 3/4, 1	Kännchen, Chromstahl, S	Pot, acier chromé, petit	Bricchetto, acciaio al cromo, S	Pot, chrome steel, S
17	A11	602	60	1/4, 1/2, 3/4, 1	Kännchen, Chromstahl, M	Pot, acier chromé, moyen	Bricchetto, acciaio al cromo, M	Pot, chrome steel, M
17	A11	603	60	1/4, 1/2, 3/4, 1	Kännchen, Porzellan, M	Pot, porcelaine, moyen	Bricchetto, porcellana, M	Pot, porcelain, M
17	A11	604	60	1/4, 1/2, 3/4, 1	Saucière, Chromstahl	Saucière, acier chromé	Salsiera, acciaio al cromo	Gravy boat, chrome steel
**	**	108	4	1	Löffeli, Mokka (gehäuft)	Cuillère à moka (bombée)	Cucchiaino da caffè (colmo)	Spoon, mocha (heaped)
**	**	109	2	1/2, 1	Löffeli, Mokka (gestrichen)	Cuillère à moka (rase)	Cucchiaino da caffè (raso)	Spoon, mocha (level)
**	**	101	10	1	Löffel, Kaffee/Tee (gehäuft)	Cuillère, café (bombée)	Cucchiaino da tè (colmo)	Spoon, coffee/tea (heaped)
**	**	102	5	1/2, 1	Löffel, Kaffee/Tee (gestrichen)	Cuillère, café (rase)	Cucchiaino da tè (raso)	Spoon, coffee/tea (level)
**	**	110	24	1	Löffel, Dessert (gehäuft)	Cuillère à dessert (bombée)	Cucchiaino da dessert (colmo)	Spoon, dessert (heaped)
**	**	111	12	1/2, 1	Löffel, Dessert (gestrichen)	Cuillère à dessert (rase)	Cucchiaino da dessert (raso)	Spoon, dessert (level)
**	**	103	28	1	Löffel, Suppe (gehäuft)	Cuillère, soupe (bombée)	Cucchiaino, minestra (colmo)	Spoon, soup (heaped)
17	A12	104	14	1/2, 1	Löffel, Suppe (gestrichen)	Cuillère, soupe (rase)	Cucchiaino, minestra (raso)	Spoon, soup (level)
17	A12	105	40	1/2, 1	Schöpfer, Saucenkelle	Louche, sauce	Cucchiaione, salsa	Ladle, sauce ladle
17	A12	106	100	1/2, 1	Schöpfer, Suppenkelle, S	Louche, soupe, petite	Mestolo, minestra, S	Ladle, soup ladle, S
17	A12	107	200	1/4, 1/2, 3/4, 1	Schöpfer, Suppenkelle, M	Louche, soupe, moyenne	Mestolo, minestra, M	Ladle, soup ladle, M

* Codes in grey color represent larger or smaller HHMs of the same shape like that under which the code is printed in the picture book.

** These HHMs may also be useful but are not represented in a photo serie.

Areas [cm²] attached to the drawings of bread and cake shapes shown in the series B

Seite Page Pagina Page	Serie Nr. Planche no. Scheda no. Serie no.	Code	Oberfläche (cm ²) Surface (cm ²) Superficie (cm ²) Area (cm ²)	Zeichnungen	Schémas	Disegni	Drawings
18	B1	D006	28	rundes Brötchen, d=6	Petit pain, rond, d=6	Panino, rotondo d=6 cm	Round bread roll, d=6
18	B1	D008	50	rundes Brötchen, d=8	Petit pain, rond, d=8	Panino, rotondo d=8 cm	Round bread roll, d=8
18	B1	D010	79	rundes Brötchen, Brot, Omelette, Pizza, Quiche d=10cm	Pain rond, omelette, pizza, quiche d=10cm	Panino, rotondo, pane, crespella, pizza, quiche d=10 cm	Round bread roll, bread, omelette, pizza, quiche d=10cm
18	B1	D012	113	rundes Brötchen, Brot, Omelette, Pizza, Quiche d=12cm	Pain rond, omelette, pizza, quiche d=12cm	Panino, rotondo, pane, crespella, pizza, quiche d=12 cm	Round bread roll, bread, omelette, pizza, quiche d=12cm
18	B1	D014	154	rundes Brötchen, Brot, Omelette, Pizza, Quiche d=14cm	Pain rond, omelette, pizza, quiche d=14cm	Panino, rotondo, pane, crespella, pizza, quiche d=14 cm	Round bread roll, bread, omelette, pizza, quiche d=14cm
18	B1	D016	201	rundes Brötchen, Brot, Omelette, Pizza, Quiche d=16cm	Pain rond, omelette, pizza, quiche d=16cm	Panino, rotondo, pane, crespella, pizza, quiche d=16 cm	Round bread roll, bread, omelette, pizza, quiche d=16cm
19/20	B2/B3°	D022	380	Torte, Kuchen, Wähe, Brot, Omelette, Pizza, Quiche d=22cm	Pain, gâteau, omelette, pizza, quiche d=22cm	Torta, cake, crespella, pizza, quiche d=22 cm	Cake, tart, bread, omelette, pizza, quiche d=22cm
19/20	B2/B3°	D024	452	Torte, Kuchen, Wähe, Brot, Omelette, Pizza, Quiche d=24cm	Pain, gâteau, omelette, pizza, quiche d=24cm	Torta, cake, crespella, pizza, quiche d=24cm	Cake, tart, bread, omelette, pizza, quiche d=24cm
19/21	B2/B4°	D026	531	Torte, Kuchen, Wähe, Brot, Omelette, Pizza, Quiche d=26cm	Pain, gâteau, omelette, pizza, quiche d=26cm	Torta, cake, crespella, pizza, quiche d=26cm	Cake, tart, bread, omelette, pizza, quiche d=26cm
21	B4°	D036	1017	Torte, Kuchen, Wähe, Brot, Omelette, Pizza, Quiche d=36cm	Pain, gâteau, omelette, pizza, quiche d=36cm	Torta, cake, crespella, pizza, quiche d=36cm	Cake, tart, bread, omelette, pizza, quiche d=36cm
22	B5	F045	45	40-49 cm ² ; halbrunde Brotscheibe, flach	40-49 cm ² ; Tranche de pain plat	40-49 cm ² ; Fetta di pane, piatta	40-49 cm ² ; semi-circular bread slice, flat
22	B5	F055	55	50-59 cm ² ; halbrunde Brotscheibe, flach	50-59 cm ² ; Tranche de pain plat	50-59 cm ² ; Fetta di pane, piatta	50-59 cm ² ; semi-circular bread slice, flat
23	B6	F065	65	60-69 cm ² ; halbrunde Brotscheibe, flach	60-69 cm ² ; Tranche de pain plat	60-69 cm ² ; Fetta di pane, piatta	60-69 cm ² ; semi-circular bread slice, flat
23	B6	F085	85	80-89 cm ² ; halbrunde Brotscheibe, flach	80-89 cm ² ; Tranche de pain plat	80-89 cm ² ; Fetta di pane, piatta	80-89 cm ² ; semi-circular bread slice, flat
24	B7	N025	25	20-29 cm ² ; ovale Brotscheibe	20-29 cm ² ; Tranche de baguette	20-29 cm ² ; Fetta di pane, ovale	20-29 cm ² ; oval slice of bread
24	B7	N035	35	30-39 cm ² ; ovale Brotscheibe	30-39 cm ² ; Tranche de baguette	30-39 cm ² ; Fetta di pane, ovale	30-39 cm ² ; oval slice of bread
24	B7	N045	45	40-49 cm ² ; ovale Brotscheibe	40-49 cm ² ; Tranche de baguette	40-49 cm ² ; Fetta di pane, ovale	40-49 cm ² ; oval slice of bread
24	B7	N055	55	50-59 cm ² ; ovale Brotscheibe	50-59 cm ² ; Tranche de baguette, grosse	50-59 cm ² ; Fetta di pane, ovale	50-59 cm ² ; oval slice of bread
25	B8	N065	65	60-69 cm ² ; halbrunde Brotscheibe	60-69 cm ² ; Tranche de pain rond	60-69 cm ² ; Fetta di pane, ovale	60-69 cm ² ; semi-circular slice of bread
25	B8	N075	75	70-79 cm ² ; halbrunde Brotscheibe	70-79 cm ² ; Tranche de pain rond	70-79 cm ² ; Fetta di pane, ovale	70-79 cm ² ; semi-circular slice of bread
26	B9	N085	85	80-89 cm ² ; halbrunde Brotscheibe	80-89 cm ² ; Tranche de pain rond	80-89 cm ² ; Fetta di pane, ovale	80-89 cm ² ; semi-circular slice of bread
26	B9	N095	95	90-99 cm ² ; halbrunde Brotscheibe	90-99 cm ² ; Tranche de pain rond	90-99 cm ² ; Fetta di pane, ovale	90-99 cm ² ; semi-circular slice of bread
27	B10	N105	105	100-109 cm ² ; halbrunde Brotscheibe	100-109 cm ² ; Tranche de pain rond	100-109 cm ² ; Fetta di pane, ovale	100-109 cm ² ; semi-circular slice of bread
27	B10	N115	115	110-119 cm ² ; halbrunde Brotscheibe	110-119 cm ² ; Tranche de pain rond	110-119 cm ² ; Fetta di pane, ovale	110-119 cm ² ; semi-circular slice of bread
28	B11	N125	125	120-129 cm ² ; halbrunde Brotscheibe	120-129 cm ² ; Tranche de pain rond	120-129 cm ² ; Fetta di pane, ovale	120-129 cm ² ; semi-circular slice of bread
28	B11	N135	135	130-139 cm ² ; halbrunde Brotscheibe	130-139 cm ² ; Tranche de pain rond	130-139 cm ² ; Fetta di pane, ovale	130-139 cm ² ; semi-circular slice of bread
29	B12	N145	145	140-149 cm ² ; halbrunde Brotscheibe	140-149 cm ² ; Tranche de pain	140-149 cm ² ; Fetta di pane,	140-149 cm ² ; semi-circular slice of bread
30	B13	R015	15	10-19 cm ² ; rechteckige Brotscheibe	10-19 cm ² ; Tranche de pain carré	10-19 cm ² ; Fetta di pane, rettangolare	10-19 cm ² ; rectangular slice of bread
30	B13	R025	25	20-29 cm ² ; rechteckige Brotscheibe	20-29 cm ² ; Tranche de pain carré	20-29 cm ² ; Fetta di pane, rettangolare	20-29 cm ² ; rectangular slice of bread

Seite Page Pagina Page	Serie Nr. Planche no. Scheda no. Serie no.	Code	Oberfläche (cm ²) Surface (cm ²) Superficie (cm ²) Area (cm ²)	Zeichnungen	Schémas	Disegni	Drawings
30	B13	R035	35	30-39 cm ² ; rechteckige Brotscheibe	30-39 cm ² ; Tranche de pain carré	30-39 cm ² ; Fetta di pane, rettangolare	30-39 cm ² ; rectangular slice of bread
30	B13	R065	65	60-69 cm ² ; rechteckige Brotscheibe; 10cm lang Baguette typ N035	60-69 cm ² ; Tranche de pain carré; 10cm Baguette type N035	60-69 cm ² ; Fetta di pane, rettangolare; 10 cm di baguette tipo N035	60-69 cm ² ; rectangular slice of bread; 10 cm long baguette type N035
31	B14	R085	85	80-89 cm ² ; rechteckige Brotscheibe; 10cm lang Baguette typ N055	80-89 cm ² ; Tranche de pain carré; 10cm Baguette type N055	80-89 cm ² ; Fetta di pane, rettangolare; 10 cm di baguette tipo N055	80-89 cm ² ; rectangular slice of bread; 10 cm long baguette type N055
31	B14	R105	105	100-109 cm ² ; rechteckige Brotscheibe	100-109 cm ² ; Tranche de pain carré	100-109 cm ² ; Fetta di pane, rettangolare	100-109 cm ² ; rectangular bread slice
32	B15	S085	85	80-89 cm ² ; Cake/Terrine, normal	80-89 cm ² ; Cake/Terrine, normal	80-89 cm ² ; Cake, terrina, normale	80-89 cm ² ; cake/terrine, normal
32	B15	S105	105	100-109 cm ² ; Cake/Terrine, gross	100-109 cm ² ; Cake/Terrine, grand	100-109 cm ² ; Cake, terrina, grande	100-109 cm ² ; cake/terrine, large
33	B16	W025	25	20-29 cm ² ; Gugelhopf (CH), mini	20-29 cm ² ; Kouglof, Kugelhopf (CH), min	20-29 cm ² ; Gugelhupf (CH), mini	20-29 cm ² ; Gugelhopf (CH), mini
33	B16	W065	65	60-69 cm ² ; Gugelhopf (CH), klein	60-69 cm ² ; Kouglof, Kugelhopf (CH), peti	60-69 cm ² ; Gugelhupf (CH), piccolo	60-69 cm ² ; Gugelhopf (CH), small
33	B16	W075	75	70-79 cm ² ; Gugelhopf (CH), mittel; Zopf (CH)	70-79 cm ² ; Kouglof, Kugelhopf (CH), moyen; Tresse (CH)	70-79 cm ² ; Gugelhupf (CH), media; Treccia (CH)	70-79 cm ² ; Gugelhopf (CH), medium; Zopf (CH)
34	B17	W115	115	110-119 cm ² ; Gugelhopf (CH), gross	110-119 cm ² ; Kouglof, Kugelhopf (CH), grand	110-119 cm ² ; Gugelhupf (CH), grande	110-119 cm ² ; Gugelhopf (CH), large
35	B18	W055	55	50-59 cm ² ; Zopf (CH)	50-59 cm ² ; Tresse (CH)	50-59 cm ² ; Treccia (CH)	50-59 cm ² ; Zopf (CH)
35	B18	W075	75	70-79 cm ² ; Gugelhopf (CH), mittel; Zopf (CH)	70-79 cm ² ; Kouglof, Kugelhopf (CH), moyen; Tresse (CH)	70-79 cm ² ; Gugelhupf (CH), media; Treccia (CH)	70-79 cm ² ; Gugelhopf (CH), medium; Zopf (CH)
35	B18	W085	85	80-89 cm ² ; Zopf (CH)	80-89 cm ² ; Tresse (CH)	80-89 cm ² ; Treccia (CH)	80-89 cm ² ; Zopf (CH)
36	B19	W105	105	100-109 cm ² ; Zopf (CH)	100-109 cm ² ; Tresse (CH)	100-109 cm ² ; Treccia (CH)	100-109 cm ² ; Zopf (CH)
36	B19	W125	125	120-129 cm ² ; Zopf (CH)	120-129 cm ² ; Tresse (CH)	120-129 cm ² ; Treccia (CH)	120-129 cm ² ; Zopf (CH)

°Series B2, B3 and B4: Please note, the areas of the drawn shapes of these series must be calculated from the whole area given in this list by applying the fractions in the brackets next to the codes in the picture book.

Weights [g] attached to the food and recipe portions shown in the menuCH-Kids Swiss picture book

When printing the picture book, each picture of a food serie should be 9 x 6cm.

Seite Page Pagina Page	Serie Nr. Planche no. Scheda no. Serie no. (GloboDiet® no.)	Portion Nr. - Portion no. - Porzione no. - Portion no.-						Lebensmittel	Aliments	Alimenti	Food
		1	2	3	4	5	6				
40	57	3	5	10	15	22	30	Butter	Beurre	Burro	Butter
41	58	5	10	15	20	30		Butter auf Brot	Beurre tartiné sur pain	Burro spalmato sul pane	Butter spread on bread
42	840	11	20	35	51	61	76	Konfitüre	Confiture	Marmellata	Jam
43	59	10	20	35	50			Konfitüre auf Brot	Confiture tartiné sur pain	Marmellata spalmata sul pane	Jam spread on bread
44	33	10	20	30	40			Streichkäse	Fromage à tartiner	Formaggio spalmabile	Spread cheese
45	88	5	10	15	22	30		Aufstrich aus Tube	Pâte à tartiner, tube	Paté da spalmare in tubetto	Spread from a tube
46	302	69	100	123	190			Rührei	OEufs brouillés	Uovo strapazzato	Scrambled eggs
47	40	20	40	60	80			Cornflakes	Cornflakes	Cornflakes	Cornflakes
48	41	20	40	60	80			Müeslimischung	Muesli	Muesli	Muesli mix
49	841	101	188	278	361	436	508	Birchermüesli	Birchermuesli	Birchermuesli	Birchermuesli
50	28	30	50	70	100			Nüsse	Noix	Noci	Nuts
50	29	17	28	39	55			Pistazien	Pistache	Pistacchi	Pistachios
51	5	10	20	40	60	80		Pommes Chips	Chips	Patatine chips	Chips / crisps
52	816	23	40	71	100	141	181	Cracker	Crackers salés	Cracker salati	Crackers
53	27	20	40	69	99	140		Oliven	Olives	Olive	Olives
54	92	50	108	184	266	329	384	Trauben	Raisin	Uva	Grapes
54	93	54	113	178	259	330	395	Kirschen	Cerises	Ciliegia	Cherries
55	26	50	102	161	230	296		Beeren	Baies	Bacche	Berries
56	24	49	100	159	229	301		Fruchtsalat	Salade de fruits	Insalata di frutta	Fruit salad
57	25	50	101	162	231	300		Apfelkompott	Compote de pommes	Conserva di mela	Apple compote
58	8	20	40	60	100			Grüner Salat	Salade verte	Insalata verde	Green salad
59	9	10	20	30	50			Nüsslisalat	Doucette / rampon	Formentino	Lamb's lettuce / corn salad
60	803	54	84	132	182	253	303	Chicoréesalat	Salade d'endives	Insalata belga	Chicory salad
61	515	55	126	192	265	331		Gemischter Salat	Salade de crudités	Insalata mista	Mixed salad
62	900	62	115	173	227	271	386	Salat, gemischt (Sommer)	Salade mêlée (été)	Insalata mista (estate)	Mixed salad (summer)
63	901	63	116	169	211	261	391	Salat, gemischt (Winter)	Salade mêlée (hiver)	Insalata mista (inverno)	Mixed salad (winter)
64	516	30	62	92	132	176	232	Coleslaw mit Sauce	Coleslaw en sauce	Coleslaw con salsa	Coleslaw with sauce

Seite Page Pagina Page	Serie Nr. Planche no. Scheda no. Serie no. (GloboDiet® no.)	Portion Nr. - Portion no. - Porzione no. - Portion no.-						Lebensmittel	Aliments	Alimenti	Food
		1	2	3	4	5	6				
65	12	51	90	140	201			Gurke	Concombre	Cetriolo	Cucumber
66	14	27	46	83	132			Peperoni	Poivrons	Peperoni	Sweet peppers
67	15	55	102	145	206	303		Tomate	Tomates	Pomodori	Tomatoes
68	16	25	50	85	120	160		Rüebli, geraffelt	Carottes, râpées	Carote, grattugiate	Grated carrots
69	13	50	101	161	229	302		Rüebli	Carottes	Carote	Carrots
70	506	114	188	271	407			Gemüsegratin	Gratin de légumes	Gratin di verdure	Vegetable gratin
71	507	79	163	261	398	491		Ratatouille	Ratatouille	Ratatouille	Ratatouille
72	11	48	99	172	241	319	400	Zucchetti	Courgettes	Zucchine	Courgettes
73	809	62	89	119	160	200	252	Kohlrabi	Chou-rave	Rapa	Kohlrabi
74	811	62	108	166	228	306	425	Spargeln	Asperges	Asparagi	Asparagus
75	810	51	101	151	220	301	381	Lauch	Poireau	Porro	Leek
76	17	78	131	182	238	305		Broccoli	Brocoli	Broccoli	Broccoli
77	18	52	92	145	216	309		Rosenkohl	Choux de Bruxelles	Cavolo di Bruxelles	Brussels sprouts
78	7	52	98	172	243	319		Blattspinat	Epinards en branches	Spinaci	Spinach leaves
79	517	52	81	119	161	232	310	Rahmspinat	Epinards à la crème	Spinaci alla panna	Creamed spinach
80	808	61	90	123	163	202	240	Kefen	Pois mange-tout	Taccole	Snow peas
81	10	52	99	171	238	319	400	Grüne Bohnen	Haricots verts	Fagiolini	Green beans
82	19	60	91	120	160	200	250	Erbsen	Petits pois	Piselli	Peas
83	21	80	140	210	280	360		Hülsenfrüchte	Légumes secs / légumineuses	Legumi secchi	Pulses
84	91	14	42	82	120	160		Pilze	Champignons	Funghi	Mushrooms
85	23	41	75	107	162			Tofu	Tofu	Tofu	Tofu
86	813	21.8	41.2	60.4	80.6	99.2		Käse, Stücke	Fromage, morceaux	Formaggio, pezzi	Cheese, chunks
87	812	77	146	199	273	324	404	Käse, Raclette	Fromage à raclette	Formaggio, Raclette	Cheese, raclette
88	825	30	60	100	129	160	203	Brotwürfel	Dés de pain	Dadi di pane	Bread cubes
89	834	23	35	56	92	118	149	Salami	Salami	Salame	Salami
90	50	15	27	49	71			Rohschinken	Jambon cru	Prosciutto crudo	Smoked ham
91	832	18	34	59	97	158	200	Schinken, gekocht	Jambon cuit	Prosciutto cotto	Ham (cooked)
92	833	22	34	42	57	77	98	Rohessspeck	Lard cru	Pancetta	Streaky bacon (raw)
93	85	13	21	35	51	79		Speck, gebraten	Lard rôti	Lardo arrostito	Bacon, pan-fried

Seite Page Pagina Page	Serie Nr. Planche no. Scheda no. Serie no. (GloboDiet® no.)	Portion Nr. - Portion no. - Porzione no. - Portion no.-						Lebensmittel	Aliments	Alimenti	Food
		1	2	3	4	5	6				
94	831	16	19	38	69	110	150	Trockenfleisch	Viande séchée	Carne secca	Cured / dried meat
95	101	46	92	139	192			Fleischterriner	Terrine de viande	Terrina di carne	Meat terrine
96	836	52	79	106	151	200	307	Saucisson Vaudois	Saucisson Vaudois	Salsiccia	Saucisson Vaudois (sausage)
97	835	43	79	93	125	187	277	Blutwurst	Boudin noir	Sanguinaccio	Black pudding
98	838	92	113	159	205	272	343	Chicken nuggets	Chicken nuggets	Chicken nuggets	Chicken nuggets
99	102	50	95	149	203	248		Tartar	Tartare	Tartare	Tartar
100	830	69	129	188	241	300	368	Fondue chinoise	Fondue chinoise	Fondue chinoise	Chinese fondue
101	43	53	89	111	172	225		Braten	Rôti	Arrostato	Roast
102	826	48	82	137	163	216	285	Filet	Filet	Filetto	Fillet
103	827	96	122	144	173	199	238	Kotelett	Côtelette	Cotoletta	Chop / cutlet
104	828	86	141	204	273	376		Steak	Steak	Bistecca	Steak
105	837	52	75	104	135	183	235	Hackfleischkugeln	Boules de viande hachée	Polpette	Minced meatballs
106	829	60	104	158	224	300	374	Voressen	Ragoût	Spezzatino	Ragout
107	107	103	165	249	333	425		Ragout mit Sauce	Ragoût en sauce	Ragù con salsa	Ragout with sauce
108	108	80	147	226	310	400		Geschnetztes	Émincé	Sminuzzato	Sliced meat
109	106	60	120	182	251	325	402	Hackfleisch in Sauce	Viande hachée en sauce	Carne macinata con salsa	Minced meat in sauce
110	509	88	146	227	299	390		Chili con carne	Chili con carne	Chili con carne	Chilli con carne
111	501	45	111	144	182			Terrine (Fisch/Gemüse)	Terrine (poisson/légumes)	Terrina (pesce/verdure)	Terrine (fish/vegetables)
112	51	64	97	151	199	285		Fisch, Filet	Poisson, filet	Pesce, filetto	Fish, fillet
113	52	87	118	175	232	298		Fisch, Scheibe	Poisson, tranche	Pesce, fetta	Fish, slice
114	54	126	167	190	255			Fisch, ganz	Poisson, entier	Pesce, intero	Fish, whole
115	55	40	72	115	154			Thon	Thon	Tonno	Tuna
116	202	89	135	208	300	397		Fischeintopf	Potée de poisson	Piatto unico di pesce	Fish stew
117	201	52	102	173	248	345		Tintenfisch, frittiert	Calmar frit	Calamari fritti	Fried squid
118	839	33	52	70	88	121	154	Crevettencocktail	Cocktail de crevettes	Cocktail di gamberetti	Prawn in sauce
119	802	60	103	160	234	313	382	Kartoffelsalat	Salade de pommes de terre	Insalata di patate	Potato salad
120	1	70	141	228	304	405	507	Salzkartoffeln	Pommes de terre à l'eau	Patate lesse	Boiled potatoes
121	2	60	119	189	259	343	440	Bratkartoffeln	Pommes de terre sautées	Patate arrostate	Pan-fried potatoes
122	801	80	148	218	305	416	522	Rösti	Rösti	Rösti	Rösti

Seite Page Pagina Page	Serie Nr. Planche no. Scheda no. Serie no. (GloboDiet® no.)	Portion Nr. - Portion no. - Porzione no. - Portion no.-						Lebensmittel	Aliments	Alimenti	Food
		1	2	3	4	5	6				
123	3	62	97	142	184	265		Pommes frites	Frites	Patatine fritte	French fries
124	4	71	141	221	311	399	499	Kartoffelstock	Purée de pommes de terre	Pure di patate	Mashed potatoes
125	503	73	150	213	289	370	500	Kartoffelgratin	Gratin de pommes de terre	Gratin di patate	Potato gratin
126	804	48	96	151	223	303	392	Teigwarensalat	Salade de pâtes	Insalata di pasta	Pasta salad
127	75	61	110	170	240	320	400	Spaghetti	Spaghetti	Spaghetti	Spaghetti
128	76	60	98	168	241	321	400	Penne	Penne	Penne	Penne
129	821	72	121	171	231	310	400	Spätzli	Spätzli	Spätzli	Spätzli
130	819	71	140	204	283	349	422	Äplermagronen	Macaronis du chalet	Maccheroni dell'alpigiano	Äplermagronen / Alpin macaroni
131	35	63	112	169	241	328	398	Ravioli	Ravioli	Ravioli	Ravioli
132	822	71	136	199	283	366	472	Teigwarenaufwurf	Gratin de pâtes	Pasta gratinata	Pasta gratin
133	78	86	173	250	327	411	511	Polenta	Polenta	Polenta	Polenta
134	77	58	110	169	236	314	395	Polenta, Würfel	Polenta en dés	Polenta, dadi	Polenta, cubes
135	36	60	112	171	239	318	403	Reis	Riz	Riso	Rice
136	817	102	180	261	320	401	500	Risotto	Risotto	Risotto	Risotto
137	818	101	198	299	399	503	612	Riz Casimir	Riz Casimir	Riso Casimiro	Riz Casimir
138	401	58	115	168	232	323	417	Paëlla	Paëlla	Paella	Paella
139	406	42	85	140	216	291		Taboulé	Taboulé	Taboulé	Taboulé
140	805	80	130	182	260	320	404	Wurst-Käsesalat	Salade de cervelas et fromage	Insalata di cervelat e formaggio	Sausage and cheese salad
141	820	88	150	211	281	368	560	Lasagne	Lasagne	Lasagne	Lasagne
142	902	81	106	157				Pastetli	Vol-au-vent	Vol-au-vent (pasta sfoglia)	Pastetli
142	902	70	70	79				Anteil Füllung (%)	Poucentage de la farce	Percentuale del ripieno	Proportion of filling (%)
143	815	85	116	237	131	179	352	Toast Hawaii	Toast Hawaii	Toast Hawaii	Toast Hawaii
144	903	163	237	275				Omelette	Omelette / crêpe	Crespella	Omelette / crêpe
144	903	45	62	47				Anteil Füllung (%)	Poucentage de la farce	Percentuale del ripieno	Proportion of filling (%)
145	850	5	14	21	32	40	51	Schlagrahm	Crème Chantilly	Panna montata	Whipped cream
146	905	2	6	19				Meringues / Baisers	Meringues	Meringa	Meringues
147	849	79	154	250	340	420	506	Vermicelles	Vermicelles	Vermicelli di castagne	Vermicelles
148	904	75	101					Caramelköpfl	Flan au caramel	Budino caramellato	Caramel pudding
148	904	7	14					Anteil Sauce (%)	Poucentage de la sauce	Percentuale della salsa	Proportion of sauce (%)

Seite Page Pagina Page	Serie Nr. Planche no. Scheda no. Serie no. (GloboDiet® no.)	Portion Nr. - Portion no. - Porzione no. - Portion no.-						Lebensmittel	Aliments	Alimenti	Food
		1	2	3	4	5	6				
149	843	56	110	154	210	250	325	Tiramisù	Tiramisù	Tiramisù	Tiramisu
150	842	92	159	203	283	377	540	Auflauf, süß	Gratin de fruits	Gratin, dolce	Sweet gratin
151	69	80	112	174	216	271		Streuselkuchen	Crumble aux fruits	Crostata ricoperta di mollica di pasta frolla	Crumble
152	64	54	93	137	199	277		Früchtekuchen	Gâteau aux fruits	Torta alla frutta	Cake with fruits
153	70	77	136	190	325			Kuchen, gedeckt	Tarte recouverte	Crostata, ricoperta	Covered pie
154	845	88	136	206	277	321	407	Quarktorte mit Früchten	Gâteau au séré aux fruits	Torta di ricotta alla frutta	Quark cake / cheese cake with fruits
155	844	60	109	168	208	265		Crêmetorte	Gâteau à la crème	Torta alla crema	Cream cake
156	846	57	110	156	203	266		Schwarzwäldertorte	Forêt-Noire	Foresta Nera	Black Forest cake

Important dimensions:

dinner plate: outer diameter 27.8cm, inner diameter 20.6cm

dessert plate: outer diameter 22.6cm, inner diameter 16.4cm

soup plate: outer diameter 23cm, inner diameter 16.8cm